

ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ ЎРГАНИШ

¹Ибрагимова Д.А.

²Ғаниев А.Қ.

¹Тошкент фармацевтика институти КФ-313А гр талабаси,

²Фармакогнозия кафедраси профессори.

Email address: dilafruz160803@gmail.com Tel: +998900929534

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593481>

Долзарблиги. Юқори нафас йўлларида яллиғланиш касалликларига ринит, синусит, аденоидит, тонзиллит, тонзиллит, ларингит ва фарингит каби касалликлар киради. Бу касалликлар жуда кенг тарқалган бўлиб, улар сайёрамизнинг ҳар тўртинчи аҳолисида учрайди. Касалланган ҳар 100 бемордан ўртача 80 сафари антибиотикларда даволанишга муҳтож эмас. Чунки, 80% инфекция вирус, қолган 20%и бактерия орқали касалланишади. Вирусли касалликни антибиотиклар билан даволаш мумкин эмас. Шунинг учун ушбу касалликларни даволашда доривор ўсимликлардан фойдаланиш мақсадида, саноат захраси етарли бўлган, самарали ва маҳаллий доривор ўсимликлардан дорифор йиғма тайёрлаш мақсад қилиб олинди.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Мойчечак гуллари, Наъматак меваси, Тирноқгул гуллари, Арпабодиён меваси, Тоғрайхон ўти, Гулхайри илдизлари ва Иттиканак ўти танлаб олинди. Тоғрайхон ўти (*Herba Orygani*), Иттиканак ўти (*Herba Bidentis*), Мойчечак гуллари (*Floris Chomommillae*) ва Тирноқгул гуллари (*Floris Calendulae*) асосида янги йиғма таркиби ишлаб чиқилди. Йиғманинг асосий компонентлари эфир мойларини сақлагани учун, унинг миқдорий тахлилини Давлат фармакопеяси усулида ўрганилди. Бунинг учун йиғмани 2 мм ўлчамгача майдалаб олинди ва нимлиги аниқлаб олинди. Эфир мойларининг миқдорини 20 г йиғмада 500 мл сув билан 2 соат давомида хайдаш усулида аниқланди.

Таркибни асослаш. Мойчечак гули юмшатувчи, антисептик ва яллиғланишга қарши, оғиз ва томоқ шиллиқ пардалари яллиғланганда чайиш учун ва терлатувчи дори сифатида ичилади. Тирноқгул гуллари юқори нафас йўлларида касалликларига энгил антиспазмолитик, яллиғланишга қарши ва бактерицид восита сифатида ишлатилади. Тоғрайхон ўти дамламаси нафас қисиши, ўпка сили ва бронхит касалликларига йўтални тўхтатувчи, балғам кўчирувчи ва терлатувчи дори сифатида ишлатилади. Иттиканак микробларга қарши, яллиғланишга қарши, терлатувчи, диуретик таъсирга эга. Ушбу таркиб

Олинган натижалар. Юқори нафас йўлларида яллиғланишига қарши йиғманинг намлиги 12,4% ни ташкил қилди. Йиғманинг эфир мойлари миқдори 0,2 % ни ташкил қилди. Кейинги изланишларда йиғманинг сонли кўрсаткичлари ва фармакологик фаоллиги ўрганишлади. Олинган натижалар йиғмани стандартлашда фойдаланилади.